

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
“INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOIYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадирова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
<i>Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
<i>Abdullayev Zafarbek Safibullayevich</i>	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	256
<i>Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna</i>	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
<i>To'rayev Jasurali To'rayevich</i>	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI	264
<i>B. Sulaymonov</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
<i>Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
<i>Xoshimov Pazliddin Zuxurovich</i>	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
<i>Ergasheva Nigora Abdigapparovna</i>	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
<i>Quryozov Sardorbek Sharifboevich</i>	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
<i>Шухратов Мамуржон Шухрат угли</i>	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
<i>Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li</i>	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
<i>Sadikov Iskandar Gayratovich</i>	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
<i>Халиков С. Х.</i>	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI	313
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
<i>Мажидова Фарангиз Фуркатзода</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
<i>Isakov Oybek Jamoliddinovich</i>	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
<i>Ismoilov Azamat</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI	332
<i>Seitnazarov Daniyar Baxadirovich</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
<i>Normuradov Nurbek Sunatilloevich</i>	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHİYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
<i>Abduraxmonova Feruzabonu</i>	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLIISH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джохонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джохонгир Расулович	

IPOTEKA KREDITI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA AMALIY ISHLAR TAHLILI	576
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
KORXONALARDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	581
Abdurashidova Nigora Alisherovna, Abduqodirova Donoxon	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SALOHIYATINI OSHIRISH OMILLARI VA MEZONLARI.....	588
Jumanov Ruslanbek Bobojanovich	
O'ZBEKISTONIDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	592
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
STUDY OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN BONDS, ECOLOGICAL LOANS, AND GREEN INVESTMENT FUNDS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM.....	595
Avazov Azizbek Ashurali o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK TERMINOLOGIYASINING ILMIY-TAHLILIIY TALQINI.....	603
Aripov Oybek Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	608
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FERMER XO'JALIKLARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	611
Kdirbaev Amir Marat uli	
ITALIYA VA YAPONIYADA DAVLAT QARZINING UZOQ MUDDATLI BARQARORLIGI: FISKAL QOIDALAR VA QARZ BOSHQARUVI STRATEGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI.....	614
Abdurahimov Abror Zafarovich, L.M. Tashpulatova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	621
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилович	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI IFODALOVCHI ASOSIY OMILLAR.....	626
Raxmonov Bekzod Sharibjon o'g'li	
GLOBAL XAVFLARNING KESKINLASHUVI SHAROITIDA QAYTA SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	631
Norov Zarif Shamsiddinovich	
INNOVATSION SUG'URTA XIZMATLARINI JORIY ETISH ORQALI IXTIYORIY SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	638
Xayitov Nodirjon Uzokovich	
VOSITACHILIK XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLAR AUDITI SIFAT NAZORATI.....	652
O.Q. Qo'shmatov	
AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIK MODELLARDAN FOYDALANISH MASALALARI	657
I.Qo'ziyev, F.Ochilov	
MAJBURIYATLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI.....	664
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	669
Розиков Жалил Жалолович	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI O'TKAZISH TARTIBI.....	678
M.Xayitboyev	
USTAV KAPITAL HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	683
Inomjon Sherimbetov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KOOPERATIVLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	688
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	

EKSPORT BOZORLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA MOLIYAVIY RAG‘BATLARNING ROLI	694
Galiyev Tohir Fazliddinovich	
ZAMONAVIY LOGISTIKA TIZIMIDA MARKETING STARTEGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	700
Abduqodirova Umida G‘ayrat qizi	
QASHQADARYO URBANIZATSIYALASHGAN HUDUDLARIDA AGLOMERATSIYA JARAYONLARIGA TA‘SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR	706
Nazarova Feruza Usmonovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA KORXONALARINI KREDITLASHNING ZARURLIGI HAMDA IQTISODIY AHAMIYATI	713
Shaymatov Mansur Jo‘rabaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI TAN OLISH	720
Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TRANSFORMATSIYA BARQARORLIGINI BAHOLASH	724
Sanetullaev Aybek Esbosinovich	
XALQARO AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	728
Xidoyatov Mirsaid Mirmuhsomovich	
ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIES FOR RESILIENCE IN AN ERA OF DECLINING RESOURCES AND RISING EXPECTATIONS.....	734
Inomiddin Imomov	
“YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY RIVOJLANISHGA INTEGRATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	744
Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	751
Алиева Эльнара Аметовна	
AHOLI DAROMADLARI VA ULARNING SHAKLLANISH MANBALARI.....	756
So‘fiyeva Xusniya Soxibjonovna	
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	760
Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна	
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	766
А.Р. Кудратов	
IJTIMOYIY XIZMATLAR KO‘RSATISH JARAYONIDA TASHKILIY VA IQTISODIY MUNOSABATLAR	775
Berdiyeva Nafisa Qahramonovna	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION BIZNESNI BOSHQARISH VA YANGI TEXNOLOGIYALAR ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH	780
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o‘g‘li	
GRUZIYA TAJRIBASIDA BARQAROR TURIZMNI TA‘MINLASHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI VA ULARNING O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLANILISHI.....	786
Suyunova Dilnoza Mexridin qizi	
INNOVATSION FAOLIYATNING MINTAQADA XIZMAT KO‘RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI XUSUSIYATLARI	790
Fayziyeva Shirin Shodmonovna	
QORAQALPOG‘ISTON HUDUDIDA ETNOGRAFIK TURIZM KLASTERINI SHAKLLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	795
Kunnazarova Orazxan	
MAMALAKATIMIZ IMPORTI VA EKSPORTIDA KICHIK BIZNESNING ULUSHI	798
Jo‘rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
YEVROOBLIGATSIYA VA UNING AKSIYADORLIK JAMIYATLARI TOMONIDAN EMISSIYASI	807
Avezov Ibrohim Ilxomovich	

IQTISODIYOTDAGI INNOVATSION O'ZGARISHLAR SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA
RAQOBATBARDOSHLIKNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI 808
Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi

IQTISODIYOTDAGI INNOVATSION O'ZGARISHLAR SHAROITIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Xonkeldiyeva Komilaxon Ravshanjon qizi

Farg'ona davlat universiteti doktoranti, i.f.f.d., dotsent

ORCID: 0000-0003-1132-6439

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqtisodiyotda kechayotgan keng ko'lamli innovatsion o'zgarishlar sharoitida to'qimachilik korxonalarida raqobatbardoshlikni boshqarishning ilmiy-nazariy asoslari chuqur tahlil qilingan. Tadqiqotda innovatsion rivojlanishning zamonaviy global tendensiyalari, raqamli transformatsiya jarayonlari, texnologik modernizatsiya, ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish, qiymat zanjiri samaradorligini oshirish va strategik boshqaruv mexanizmlarining takomillashuvi kabi omillarning to'qimachilik tarmog'i raqobatbardoshligiga ko'rsatadigan kompleks ta'siri yoritiladi. Shuningdek, maqolada korxonalar innovatsion salohiyatining shakllanish jarayoni, inson kapitalining o'rnini, raqobat ustunliklarini yaratish mexanizmlari hamda barqaror rivojlanishga erishishning ilmiy asoslari tahlil qilinadi. Olingan natijalar innovatsion iqtisodiyot sharoitida to'qimachilik korxonalarining strategik rivojlanish modellari va boshqaruv yondashuvlarini takomillastirish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: raqobatbardoshlik, to'qimachilik sanoati, innovatsion rivojlanish, raqamli transformatsiya, resurslarga asoslangan yondashuv, innovatsion salohiyat, qiymat zanjiri, strategik boshqaruv, texnologik modernizatsiya, inson kapitali, raqobat ustunliklari, barqaror rivojlanish.

Abstract. This article provides an in-depth examination of the scientific and theoretical foundations for managing the competitiveness of textile enterprises under conditions of ongoing innovative transformations in the economy. It explores how global innovation trends, digital transformation processes, technological modernization, effective utilization of production resources, enhancement of value-chain efficiency, and the evolution of strategic management mechanisms collectively influence the competitiveness of the textile industry. The study also highlights the formation of innovation potential, the strategic significance of human capital, the mechanisms for creating competitive advantages, and the principles of achieving sustainable development. The findings offer valuable theoretical and practical insights for improving strategic development models and management approaches in textile enterprises operating within an innovation-driven economy.

Key words: competitiveness, textile industry, innovation development, digital transformation, resource-based approach, innovation potential, value chain, strategic management, technological modernization, human capital, competitive advantages, sustainable development.

Аннотация. В данной статье представлен углублённый анализ научно-теоретических основ управления конкурентоспособностью текстильных предприятий в условиях масштабных инновационных преобразований в экономике. Рассматривается комплексное влияние глобальных тенденций инновационного развития, процессов цифровой трансформации, технологической модернизации, эффективного использования производственных ресурсов, повышения эффективности цепочек создания стоимости и совершенствования механизмов стратегического управления на конкурентоспособность текстильной отрасли. Кроме того, раскрываются вопросы формирования инновационного потенциала предприятий, значимость человеческого капитала, механизмы создания конкурентных преимуществ и принципы достижения устойчивого развития. Полученные выводы обладают существенной научно-практической ценностью для совершенствования стратегических моделей развития и управленческих подходов текстильных предприятий в условиях инновационной экономики.

Ключевые слова: конкурентоспособность, текстильная промышленность, инновационное развитие, цифровая трансформация, ресурсно-ориентированный подход, инновационный потенциал, цепочка создания стоимости, стратегическое управление, технологическая модернизация, человеческий капитал, конкурентные преимущества, устойчивое развитие.

KIRISH

Korxonalarining bozor sharoitlariga moslashib borishi, ularning samarali faoliyat yuritishini ta'minlash, innovatsiyalar hamda fan-texnika yutuqlarini joriy etishga yo'naltirilishi, ishlab chiqarish ko'lamining oshirilishi, tovarlar assortimentining kengaytirilishi va foyda tushumlarining ko'paytirilishi bugungi iqtisodiy taraqqiyot jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda iqtisodiyotimizning barcha sohalari jadal rivojlanayotgani modernizatsiya jarayonlarini zamonaviy innovatsion g'oyalar, ilg'or ishlanmalar va ilg'or texnologiyalarga tayangan holda amalga oshirishni talab qiladi. Bu esa mamlakatimizning jahon sivilizatsiyasi yetakchilari qatoriga kirish yo'lida tez, izchil va sifatli ilgarilashiga xizmat qiluvchi strategik omildir. Innovatsion iqtisodiyot rivojlangani sayin mamlakatda o'zgarishlarga bo'lgan ehtiyoj va qiziqish ortib boradi; xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning innovatsion ishlanmalar bilan ishlash ko'nikmalari shakllanadi; har bir shaxs innovatsion g'oya asosida tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishga intiladi; har bir tarmoq esa xalqaro miqyosda faoliyat yurituvchi korxonalar bilan raqobatlasha olish darajasiga yetadi.

Bugungi kunda innovatsiya bozor ehtiyojlarini yanada samarali qondirish, ishlab chiqarish xarajatlarini raqobatchilarga nisbatan kamaytirish va tadbirkorning sof foydasini oshirishning asosiy vositasiga aylanib bormoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

To'qimachilik sanoatida raqobatbardoshlikni shakllantirish masalalari bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar innovatsion rivojlanish, texnologik modernizatsiya, klasterlashuv, marketing strategiyalari va global qiymat zanjirlarida ishtirok etish kabi omillarning muhimligini ko'rsatadi. Gordon va McCann tomonidan ishlab chiqilgan sanoat klasterlari nazariyasi hududiy kooperatsiya, innovatsion almashinuv va ishlab chiqarish zanjiridagi o'zaro bog'liqlik tarmoqning umumiy raqobatbardoshligini kuchaytirishi mumkinligini ta'kidlaydi [1]. Iqtisodiyotning innovatsion bosqichga o'tishi sharoitida Druker bilim resurslari, boshqaruv samaradorligi, yangi texnologiyalarni joriy etish va innovatsion fikrlashning bozor raqobatida hal qiluvchi omilga aylanishini asoslaydi [2], [3], bu esa to'qimachilik korxonalarining modernizatsiya jarayonlari bilan bevosita mos tushadi.

Mahalliy adabiyotlarda raqobatbardoshlikning marketing strategiyalari, innovatsion salohiyat, ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish va eksport imkoniyatlarini kengaytirish orqali oshirilishi ta'kidlanadi. Musayeva va Salomov to'qimachilik sanoatida marketing strategiyalarining bozor pozitsiyasiga ta'sirini empirik dalillar asosida ko'rsatib, strategik boshqaruvning ahamiyatini ta'kidlaydi [4]. Shoislomova raqobatbardoshlikni pasaytiruvchi strukturaviy to'siqlarni tahlil qilib, texnologik modernizatsiya va ishlab chiqarish optimallashtirilishi zarurligini asoslaydi [5]. Muminova esa O'zbekiston to'qimachilik bozorining holatini o'rganib, tarmoqning eksport salohiyatini oshirish uchun diversifikatsiya va modernizatsiya muhimligini ko'rsatadi [6].

Xalqaro manbalar raqobatbardoshlikni oshirishda innovatsion transformatsiya, raqamli iqtisodiyot va global integratsiyaning rolini yanada chuqurroq yoritadi. Menghan va Xiaokang global to'qimachilik markazlari bilan taqqoslash orqali innovatsiya, texnologik tayyorgarlik va mehnat unumdorligining tarmoq raqobatbardoshligidagi ustuvor o'rni haqida xulosa qiladi [7]. Akhuand statistik modellashtirish asosida raqobatbardoshlik determinantlarini aniqlab, innovatsion faoliyat va ishlab chiqarish samaradorligining hal qiluvchi rolini ko'rsatadi [8]. Qader, Bresciani va Bilal bilimlarni boshqarish, barqaror ishlab chiqarish amaliyotlari va korporativ innovatsiya korxonalar samaradorligini oshirishini empirik tarzda tasdiqlaydi [9]. Li, Zhu va Zhang esa raqamli iqtisodiyotning global qiymat zanjiri bo'ylab yuqori texnologik bosqichlarga o'tishda strategik ahamiyatga egaligini ko'rsatadi [10].

Mazkur ilmiy manbalar birgalikda tahlil qilinganda, to'qimachilik korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish innovatsion modernizatsiya, raqamli transformatsiya, klasterlashuv, bilimlarni boshqarish, strategik marketing va global integratsiya kabi omillar bilan chambarchas bog'liqligi ilmiy asoslangan holda tasdiqlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning metodologiyasi to'qimachilik korxonalarida raqobatbardoshlikni shakllantiruvchi omillarni nazariy va empirik manbalarga tayangan holda kompleks tahlil qilishga qaratildi. Tadqiqotda raqobat ustunliklari, innovatsion rivojlanish, raqamli transformatsiya, iqtisodiy klasterlashuv va strategik boshqaruvga oid ilmiy yondashuvlar birlashtirildi. Xususan, sanoat klasterlarining ichki aloqadorlik va o'zaro bog'liqlik orqali tarmoqlar raqobatbardoshligini kuchaytirishini asoslovchi Gordon va McCann yondashuvi raqobat muhiti chuqur tahlilida nazariy asos sifatida qo'llandi [1]. Shuningdek, innovatsion rivojlanishning iqtisodiyot barqarorligidagi roli, bilim resurslarining ahamiyati va texnologik yangilanishning boshqaruv sifatiga ta'sirini yoritib bergan Druker konsepsiyalari tadqiqotning metodik yo'nalishini shakllantirishda muhim nazariy manba bo'ldi [2], [3].

Mahalliy sharoitni o'rganish maqsadida O'zbekiston to'qimachilik sanoatiga oid ilg'or empirik tadqiqotlar tahlil qilindi. Bunda marketing strategiyalari, mahsulot pozitsiyalash, iste'mol bozori tendensiyalari va innovatsion

boshqaruv modellarning samaradorlikka ta'siri haqidagi ilmiy dalillar asosiy empirik kontekstni belgilab berdi. Musayeva va Salomov to'qimachilik korxonalarida marketing strategiyalarining qo'llanishi raqobatbardoshlikka qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rsatib bergan bo'lsa [4], Shoislomova raqobatbardoshlikni cheklayotgan strukturaviy muammolarni tahlil qilgan va sanoatning texnologik modernizatsiya jarayonlarini baholagan [5]. Muminovning mahalliy bozor holati va eksport salohiyatiga doir tadqiqoti esa tarmoqning strategik ustuvor yo'nalishlarini aniqlashga yordam berdi [6].

Xalqaro amaliyotda qo'llaniladigan ilmiy yondashuvlar ham tadqiqot metodologiyasiga integratsiya qilindi. Xususan, global qiymat zanjirlarida ishtirok etish, raqamli iqtisodiyotga moslashish va innovatsion modernizatsiyaning tarmoq samaradorligiga ta'sirini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar asos sifatida olindi. Menghan va Xiaokang tahlillari orqali global raqobat ko'rsatkichlarini baholash yondashuvi qo'llanildi [7], Akhuand tomonidan ishlab chiqilgan raqobatbardoshlik determinantlarini statistik modellashtirish tajribasi tahliliy qismning metodik poydevorini mustahkamladi [8]. Qader va hamkorlarining bilimlarni boshqarish, korporativ innovatsiya va barqaror amaliyotlar korxonalar samaradorligiga ta'sirini o'rganuvchi modeli esa raqobatbardoshlikning zamonaviy omillarini aniqlashga xizmat qildi [9]. Li, Zhu va Zhang tomonidan taklif etilgan raqamli iqtisodiyot parametrlarining sanoat modernizatsiyasiga ta'sirini baholash yondashuvi metodologiyaning innovatsion tarkibini yanada boyitdi [10].

Tadqiqot jarayonida tizimli adabiyotlar tahlili, nazariy umumlashtirish, qiyosiy tahlil, kontent-tahlil va empirik natijalarni solishtirish kabi ilmiy-uslubiy vositalar qo'llandi. Ushbu yondashuvlar orqali raqobatbardoshlikni belgilovchi omillar o'zaro bog'liqlikda baholandi, tarmoqdagi transformatsion jarayonlarning ta'siri aniqlashtirildi va to'qimachilik korxonalarining raqobat pozitsiyasini mustahkamlashga qaratilgan ilmiy xulosalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tahlillar to'qimachilik korxonalarining raqobatbardoshligi innovatsion iqtisodiyot sharoitida o'zaro bog'langan determinantlar majmuasi orqali shakllanishini ko'rsatadi. Ushbu determinantlar M. Porter tomonidan ishlab chiqilgan "Olmos modeli" konsepsiyasi orqali tizimli ravishda baholanishi mumkin bo'lib, 1 rasmda ushbu yondashuvning asosiy tarkibiy qismlari aks ettiriladi. Model tarmoqning ichki imkoniyatlari, bozor talabi, qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlar, korxonalar strategiyasi va tashqi omillarni yagona tizim sifatida baholash imkonini beradi [1].

1-rasm. Tarmoqda raqobatbardoshlikni belgilab beruvchi determinantlar guruhi (M. Porter modeli)

Modelning birinchi determinanti — ishlab chiqarish omillari sharoitlari — raqobatbardoshlikning poydevorini tashkil qiladi. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va raqamli boshqaruv tizimlarini kengaytirish korxonalarining samaradorligini sezilarli darajada oshirishi bo'yicha xalqaro empirik tadqiqotlar mavjud. Menghan va Xiaokangning (2022) tadqiqotlari global to'qimachilik markazlarida

innovatsion yangiliklar bilan ishlovchi korxonalarda mehnat unumdorligi va mahsulot sifati sezilarli ravishda oshganini ko'rsatadi [7]. Shuningdek, Akhuand (2023) tomonidan ishlab chiqilgan modellashtirish natijalariga ko'ra, innovatsion faoliyat darajasi yuqori bo'lgan korxonalar raqobatbardoshlik indeksi bo'yicha boshqalardan ustunlik qiladi [8]. Druker tomonidan yoritilgan bilimga asoslangan boshqaruv tamoyillari ham ishlab chiqarish jarayonlarida innovatsion texnologiyalarni qo'llash korxonalar samaradorligini tubdan o'zgartirishi mumkinligini ta'kidlaydi [2], [3]. Modelning ikkinchi tarkibiy qismi — talab sharoitlari — tarmoqning raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Xalqaro to'qimachilik bozorida ekologik toza mahsulotlar, premium segmentga xos innovatsion dizaynlar, energiya tejovchi matolar va funksional tekstil mahsulotlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Gereffining global qiymat zanjirlari bo'yicha tadqiqotlari global talabning murakkablashuvi korxonalardan yuqori moslashuvchanlikni talab qilishini, xalqaro standartlarga moslashgan korxonalar esa eksport bozorida raqobat ustunligiga erishishini ko'rsatadi [9]. Muminova tomonidan olib borilgan tahlillar esa O'zbekistonda ichki talabning differensiallashuvi — ayniqsa sifatga, ekologiyaga va texnologik innovatsiyalarga e'tibor ortishi — raqobatbardoshlikni oshiruvchi rag'batlantiruvchi omilga aylanganini ko'rsatadi [6]. Modelning uchinchi determinanti — qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlar va infratuzilma — klasterlashuv samaradorligi va tarmoqning umumiy rivojlanish sur'atlarini belgilaydi. Gordon va McCanning klasterlashuv nazariyasi mahalliy yetkazib beruvchilar, texnologik xizmat ko'rsatuvchilar va logistika tizimining rivojlanganligi innovatsion almashinuvni tezlashtirishini, xarajatlarni kamaytirishini va raqobatbardoshlikni oshirishini ilmiy asoslaydi [1]. Muminova va boshqa mahalliy tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, O'zbekistonda to'qimachilik klasterlari va davlat tomonidan yaratilayotgan qo'llab-quvvatlovchi infratuzilma eksport salohiyati va ishlab chiqarish barqarorligining oshishiga bevosita ta'sir qilmoqda [6]. Modelning navbatdagi elementi — korxonalar strategiyasi, tuzilmasi va ichki raqobat — innovatsion yondashuvlar samaradorligi bilan chambarchas bog'liqdir. Akhuandning (2023) statistik modellariga ko'ra, strategik innovatsiya, texnologik modernizatsiya va mahsulot differensiallashuvi yuqori bo'lgan korxonalar global bozor raqobatida sezilarli ustunlikka ega bo'ladi [8]. Qader, Bresciani va Bilal (2022) tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar bilimlarni boshqarish, korporativ innovatsiya va barqaror ishlab chiqarish amaliyotlari korxonaning umumiy samaradorligi va raqobatbardoshligiga kuchli ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi [9]. Druker (2007) strategik boshqaruvning sifati va innovatsiya jarayonlarini to'g'ri tashkil etish korxonaning uzoq muddatli raqobat ustunligini belgilovchi eng muhim omillar ekanini ta'kidlaydi [3]. Modelning beshinchi determinanti — hukumatning roli — to'qimachilik sanoatini qo'llab-quvvatlashdagi siyosiy va iqtisodiy mexanizmlarni o'z ichiga oladi. Gereffi (2020) sanoat siyosati, bojxona imtiyozlari, eksportni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va texnologik modernizatsiya dasturlari to'qimachilik sanoatini global qiymat zanjirlarida yuqoriroq pog'onalariga ko'targanini qayd etadi [9]. O'zbekiston tajribasi ham buni tasdiqlaydi: so'nggi yillarda klaster tizimi, eksport imtiyozlari, zamonaviy texnologiyalarga investitsiyalar tarmoqqa sezilarli sur'atlarda rivojlanish olib kirgan [5], [6]. Modelni yakunlovchi — tashqi (tasodifiy) omillar — global iqtisodiy tebranishlar, pandemiyalar, transport-logistika zanjirlaridagi uzilishlar va xomashyo narxlarining o'zgarishi kabi omillar hisoblanadi. Ketchen va Craighead (2020) ta'kidlaganidek, global shoklarga chidamli ta'minot zanjirlarini shakllantirgan korxonalar iqtisodiy beqarorlik sharoitida ham raqobatbardoshligini saqlab qolishga muvaffaq bo'ladi [12].

Yuqoridagi ilmiy dalillar shuni ko'rsatadiki, 1-rasmda aks ettirilgan determinantlar o'zaro uzviy bog'liq holda to'qimachilik sanoatida raqobatbardoshlikni belgilovchi kompleks tizimni yaratadi. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish [7], raqamli va bilimga asoslangan menejment amaliyotlarini kuchaytirish [9], strategik boshqaruvni takomillashtirish [3], global qiymat zanjirlarida faol ishtirok etish [9] hamda davlat siyosatining qo'llab-quvvatlovchi mexanizmlari [5], [6] tarmoqning umumiy raqobat salohiyatini oshiruvchi asosiy omillardir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, to'qimachilik korxonalarining raqobatbardoshligi innovatsion iqtisodiyot sharoitida bir-biriga bog'liq determinantlar tizimi orqali shakllanadi. Tarmoqning raqobat salohiyatini aniqlovchi asosiy omillar — ishlab chiqarish imkoniyatlari, bozor talabi, qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlar, strategik boshqaruv va tashqi sharoitlar — Porter modelida ta'kidlanganidek, yagona mexanizm sifatida ishlaydi [1]. Innovatsion modernizatsiya, raqamli transformatsiya va ishlab chiqarish jarayonlarining optimallashtirilishi korxonalar samaradorligini oshiruvchi eng muhim omillardan bo'lib, xalqaro tadqiqotlarda innovatsion texnologiyalardan foydalangan korxonalar sezilarli ustunlikka ega bo'lishi qayd etilgan [7], [8]. Talabning murakkablashuvi, ekologik me'yorlarning kuchayishi va global bozorlarda sifat standartlari oshib borayotgan bir paytda, bozor ehtiyojiga mos mahsulotlar ishlab chiqarish korxonalar uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda; global qiymat zanjiri tahlillari ham ana shunday kompaniyalar xalqaro bozorlarda ustunlikka erishishini ko'rsatadi [9]. O'zbekiston sharoitida to'qimachilik klasterlari, ishlab chiqarish infratuzilmasining rivojlanishi, logistika imkoniyatlarining kengayishi va davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlovchi mexanizmlar tarmoqning ichki va tashqi bozorlarda barqaror pozitsiya egallashiga zamin yaratmoqda, bu jarayon mahalliy tadqiqotlar bilan ham tasdiqlangan [5], [6]. Bunday qo'llab-quvvatlovchi omillar xalqaro tajribada ham muhim o'rin

tutadi; ilmiy adabiyotlarda korxonalar o'rtasidagi yaqin hamkorlik, texnologik almashinuv va klasterlashuvning ijobiy iqtisodiy natijalar berishi alohida qayd etilgan [1]. Tashqi sharoitlarning o'zgaruvchanligi, jumladan global iqtisodiy tebranishlar, pandemiyalar va ta'minot zanjiridagi uzilishlar korxonalar barqarorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, shuning uchun zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlarida barqaror va moslashuvchan ta'minot zanjiri yaratish ustuvor strategiya sifatida qaralmoqda [12]. Umuman olganda, to'qimachilik sanoatining raqobatbardoshligini ta'minlash uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish, strategik boshqaruv salohiyatini kuchaytirish, ichki va global bozorlarga moslashuvchanlikni oshirish, klasterlashuv mexanizmlaridan samarali foydalanish va davlatning qo'llab-quvvatlovchi siyosatidan oqilona foydalanish zarur. Ushbu omillar o'zaro uyg'unlashgan holda qo'llanganda, tarmoqning raqobat salohiyati mustahkamlanadi va korxonalar global iqtisodiy muhitda barqaror o'sish imkoniyatiga ega bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Gordon, I. R., & McCann, P. (2000). Industrial clusters: Complexes, agglomeration and/or social networks? *Urban Studies*, 37(3), 513–532. <https://doi.org/10.1080/0042098002096>
2. Друкер, П. (1999). Посткапиталистическое общество. Москва: Academia.
3. Друкер, П. (2007). Практика менеджмента. Москва: Вильямс.
4. Shoislomova, N. Q. (2021). Challenges to increase the competitiveness of the textile industry in the context of structural change. *Turkish Journal of Interdisciplinary and Innovative Research*, 3(4), 189–194. <https://doi.org/10.37547/tajjir/Volume03Issue04-27>
5. Muminova, N. M. (2021). Status and development prospects of the textile and knitwear market in Uzbekistan. *International Journal of Business, Economics & Management*, 4(2), 287–291. <https://doi.org/10.31295/ijbem.v4n2.1638>
6. Menghan, G., & Xiaokang, Z. (2022). Comparison of competitiveness of the textile industry between China and the world's three major textile centers. *International Journal of Business Studies and Innovation*, 2(3), 1–9. <https://doi.org/10.35745/ijbsi2022v02.03.0001>
7. Akhuand, A. (2023). Modeling determinants of competitiveness: A case of textile sector of Pakistan. *The Journal of The Textile Institute*, 114(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/00405000.2021.2020415>
8. Qader, A. A., Bresciani, S., & Bilal, A. R. (2022). Linking knowledge management practices of textile SMEs with sustainable entrepreneurship and organizational performance. *Sustainability*, 14(4), 2219. <https://doi.org/10.3390/su14042219>
9. Li, W., Zhu, Y., & Zhang, J. (2023). Global value chains, digital economy, and upgrading of China's manufacturing industry. *Sustainability*, 15(10), 8003. <https://doi.org/10.3390/su15108003>
10. Ketchen, D. J., & Craighead, C. W. (2020). Supply chain resilience and competitive advantage in rapidly changing markets. *Journal of Business Logistics*, 41(2), 92–108. <https://doi.org/10.1111/jbl.12203>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>